

Αξιολόγηση γλωσσών προγραμματισμού για σχολική διδασκαλία

28 responses

[Publish analytics](#)

Μέρος Α: Γενικές δυνατότητες

Ευκολία εκμάθησης (learning curve)

 Copy

28 responses

Βασικό συντακτικό - keywords

28 responses

Δομές δεδομένων (κυρίως εκτός πινάκων)

28 responses

Ανοχή και αντιμετώπιση σφαλμάτων κώδικα

28 responses

Βασική είσοδος-έξοδος χρήστη (console)

28 responses

Μέρος Β: Ειδικές δυνατότητες (1/2)

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (OOP)

28 responses

Διαχείριση μνήμης

28 responses

Έλεγχος τύπων (type checking)

28 responses

Γραφικές παραστάσεις (plots)

28 responses

Μέρος Γ: Ειδικές δυνατότητες (2/2)

Βάσεις δεδομένων

28 responses

Δικτυακός προγραμματισμός

28 responses

Πολυπρογραμματισμός (concurrency tools/safety)

28 responses

Εφαρμογές διαδικτύου (web apps)

28 responses

Τεχνητή νοημοσύνη - Μηχανική Μάθηση (AI)

28 responses

Μέρος Δ: Τεχνικές δυνατότητες

Προγραμματισμός μικροσυσκευών (SBC/MC)

28 responses

Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος (GUI)

28 responses

Απόδοση - ταχύτητα εκτέλεσης

28 responses

Μεταφερσιμότητα κώδικα (portability)

28 responses

Σύνδεση με επαγγελματικές δεξιότητες

28 responses

Σύνδεση με ακαδημαϊκές σπουδές

28 responses

Διαθέσιμες πλατφόρμες (IDEs/compiler)

28 responses

Διαθέσιμες πηγές - εκπαιδευτικό υλικό

28 responses

Συντελεστές βαρύτητας - σημαντικότητας

Ευκολία εκμάθησης (learning curve)

28 responses

Βασικό συντακτικό - keywords

28 responses

Δομές δεδομένων (κυρίως εκτός πινάκων)

28 responses

Ανοχή και αντιμετώπιση σφαλμάτων κώδικα

28 responses

Βασική είσοδος-έξοδος χρήστη (console)

28 responses

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (OOP)

28 responses

Διαχείριση μνήμης

28 responses

Έλεγχος τύπων (type checking)

28 responses

Γραφικές παραστάσεις (plots)

28 responses

Βάσεις δεδομένων

28 responses

Δικτυακός προγραμματισμός

28 responses

Πολυπρογραμματισμός (concurrency tools/safety)

28 responses

Εφαρμογές διαδικτύου (web apps)

28 responses

Τεχνητή νοημοσύνη - Μηχανική Μάθηση (AI)

28 responses

Προγραμματισμός μικροσυσκευών (SBC/MC)

28 responses

Ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος (GUI)

28 responses

Απόδοση - ταχύτητα εκτέλεσης

28 responses

Μεταφερισιμότητα κώδικα (portability)

28 responses

Σύνδεση με επαγγελματικές δεξιότητες

28 responses

Σύνδεση με ακαδημαϊκές σπουδές

28 responses

Διαθέσιμες πλατφόρμες (IDEs/compiler)

28 responses

Διαθέσιμες πηγές - εκπαιδευτικό υλικό

28 responses

Πρόσθετες πληροφορίες

